

12–28 Листопада 2025

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«Рецензування в епоху відкритої та відтворюваної науки: нові виклики та можливості»
(міжнародне підвищення кваліфікації)

TRAINING COURSE PROGRAM

‘Peer Review in the Era of Open and Reproducible Science: New Challenges and Opportunities’
(international advanced training)

Співфінансується
Європейським Союзом

Київ-Львів-Любляна

КОНСОРЦІУМ ПРОЄКТУ OPEN4UA,
ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ,
УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ВІДТВОРЮВАНOSTІ (UARN)

КУРС ПРОВЕДЕНО ЛЮБЛЯНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (СЛОВЕНІЯ)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

**«Рецензування в епоху відкритої та відтворюваної
науки: нові виклики та можливості»
(міжнародне підвищення кваліфікації)**

Training Course Program 'Peer Review in the Era of Open and
Reproducible Science: New Challenges and Opportunities'
(*international advanced training*)

Мова навчання: українська та англійська

Співфінансується
Європейським Союзом

УДК 001.8:004.89 + 001.89 + 378.147

Програма навчального курсу «Рецензування в епоху відкритої та відтворюваної науки: нові виклики та можливості» (підвищення кваліфікації) / Training course ‘Peer Review in the Era of Open and Reproducible Science: New Challenges and Opportunities’ (advanced training) [Електронний ресурс] / Укладачі: Анна Яцишин, Олександр Березко, Валентина Коваленко, Себастьян Далє, Христина Зуб. – Київ-Львів-Любляна, 2025. – 15 с.

*Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту цифровізації освіти
НАПН України (протокол №14 від 30 жовтня 2025 року)*

Курс реалізовано в межах міжнародного проекту «Відкрита наука для української системи вищої освіти» (Open4UA, №101129085), що реалізується за програмою Erasmus+ KA2 CBHE Європейського Союзу – <https://lpnu.ua/open4ua>

Ця програма курсу доступна за ліцензією *Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна* (Creative Commons Attribution 4.0 International license – CC BY).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

УКЛАДАЧІ ПРОГРАМИ:

Анна ЯЦИШИН, д-р пед. наук, ст. наук. співроб., провідний науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України, ГО «Інститут відкритої науки та інновацій», ВГО «Інноваційний університет»

Олександр БЕРЕЗКО, канд. техн. наук, доц., доцент Національного університету «Львівська політехніка», координатор проекту Open4UA та Української мережі відтворюваності (UARN)

Валентина КОВАЛЕНКО, канд. пед. наук, ст. дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України

Себастьян ДАЛЕ, д-р філософії, доцент Люблянського університету, Голова словенського відділення Асоціації випускників Марії Кюрі (МСАА)

Христина ЗУБ, д-р філософії, провідний інженер-програміст, асистент Національного університету «Львівська політехніка»

Найменування програми	Навчальний курс «Рецензування в епоху відкритої та відтворюваної науки: нові виклики та можливості» (підвищення кваліфікації) / Training course 'Peer Review in the Era of Open and Reproducible Science: New Challenges and Opportunities' (advanced training)
Кваліфікаційна категорія	Науково-педагогічні працівники, наукові працівники, аспіранти, докторанти.
Мета: сформувати цілісне розуміння принципів відкритої та відтворюваної науки й розвинути навички якісного рецензування з використанням цифрових та ШІ-інструментів, дотриманням етичних стандартів і міжнародних вимог прозорості, FAIR-підходів та відтворюваності.	
Напрями підвищення кваліфікації	
<ul style="list-style-type: none"> • відкрита та відтворювана наука (поглиблення знань про принципи відкритості, прозорості, FAIR-підходи, практики відтворюваності даних, методів і результатів; розуміння впливу відкритої науки на процес рецензування та яким чином можна використовувати її принципи для підвищення якості наукових публікацій); • цифрові інструменти для рецензування (розвиток навичок використання цифрових сервісів та платформ для рецензування, інструментів для роботи з даними, кодом і посиланнями); • використання штучного інтелекту у рецензуванні (формування навичок безпечного, прозорого та етичного застосування ШІ-інструментів під час експертизи наукових матеріалів та підготовки рецензій); • робота з політиками журналів та редакційними стандартами (ознайомлення з політиками щодо дослідницьких даних, вимогами журналів, TIER2 Handbook, рекомендаціями щодо прозорості дослідницьких матеріалів); • методологія рецензування наукових праць (ознайомлення з методами експертного оцінювання досліджень, критеріями якості наукових публікацій); • етичні аспекти рецензування (ознайомлення з сучасними викликами у галузі дослідницької доброчесності, етичними стандартами рецензування, конфліктами інтересів; розвиток навичок ефективної взаємодії з авторами та редакцією, ведення етичної професійної комунікації, формування конструктивних рецензій). 	
Обсяг (тривалість)	60 годин (2 кредит ЕКТС), з них: лекційних занять – 14 години, самостійної роботи – 46 годин, тестування – 4 години, підсумкове опитування – 4 години.
Форма контролю	Підсумкове опитування та тестування.

Форма (форми) підвищення кваліфікації	Інституційна (дистанційна).
Строки виконання	10.11.2025 р. – 28.11.2025 р.
Програмні результати навчання:	
<p>ПРН 1. Розуміти основні принципи відкритої та відтворюваної науки, відрізнити ключові підходи до забезпечення відкритості даних, методів та результатів.</p> <p>ПРН 2. Застосовувати цифрові платформи для рецензування, коректно описувати внески ШІ у наукових дослідженнях і діяльності рецензента, дотримуючись принципів етики та відтворюваності.</p> <p>ПРН 3. Інтерпретувати та застосовувати політики щодо дослідницьких даних у наукових журналах, включно з вимогами щодо відкритості, доступності та збереження даних; аналізувати наукові праці з використанням сучасних методів оцінювання, включно з перевіркою прозорості, якості даних та відтворюваності досліджень.</p> <p>ПРН 4. Здатність розпізнавати етичні аспекти та вирішувати етичні проблеми, такі як: конфлікт інтересів, академічний плагіат, що виникають у процесі рецензування; розуміння важливості об'єктивності та конфіденційності у процесі рецензування наукових робіт.</p> <p>ПРН 5. Застосовувати ефективні комунікаційні практики в рецензуванні, формувати конструктивні коментарі та рекомендації; застосовувати критичне мислення для оцінювання наукових досліджень; розвиток навичок для конструктивного спілкування з авторами, редакційними колегами, організаціями та іншими рецензентами.</p>	
Очікувані результати навчання	
<p>знатимуть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - концепцію та основні принципи відкритої науки; - вплив принципів відкритої науки на процес рецензування; - особливості та відмінності між «прозорим», «відкритим», «сліпим», «подвійним-потрійним сліпим», «спільним» та іншими видами рецензування; - про онлайн платформи для рецензування наукових матеріалів; - про етичні аспекти та академічну добросовісність у процесі рецензування; - про конфіденційність, прозорість та об'єктивність під час рецензування. <p>умітимуть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - застосовувати різні цифрові технології та спеціалізовані онлайн платформи для здійснення рецензування; - визначати стратегію розвитку власного потенціалу рецензента; 	

- формулювати конструктивні рекомендації для авторів, спрямовані на покращення якості наукових робіт.
- аналізувати наукові матеріали, визначати їх сильні та слабкі сторони;
- розпізнавати та коректно реагувати на етичні проблеми, такі як конфлікти інтересів та академічний плагіат тощо.

**Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться
(загальні, фахові тощо)**

Загальні

- здатність використовувати отримані знання у професійній діяльності;
- здатність до застосування інструментів відкритої науки для рецензування;
- здатність до конструктивної комунікації з авторами та замовниками рецензії;
- цифрова компетентність;
- критичне мислення щодо оцінювання наукових результатів;
- комунікаційні навички для формування чітких, аргументованих і конструктивних відгуків;
- навички роботи з цифровими технологіями, у тому числі інструментами ШІ;
- здатність до самостійного навчання та професійного розвитку у сфері відкритої науки.
- навички з академічної доброчесності у роботі рецензента.

Фахові

- здатність використовувати інструменти відкритої науки для процесу рецензування;
- здатність здійснювати рецензування на основі принципів відкритості, прозорості та відтворюваності;
- здатність до використання цифрових технологій та онлайн платформ для рецензування та надання зворотного зв'язку;
- розвиток умінь працювати з цифровими платформами рецензування та ШІ-інструментами, дотримуючись етичних норм;
- здатність застосовувати принципи відкритої та відтворюваної науки у процесі рецензування наукових робіт;
- виконувати оцінку методології, даних та висновків, представлених у наукових роботах;
- здатність формулювати конструктивні рекомендації для авторів, спрямовані на покращення якості наукових робіт;
- розпізнавати етичні питання, такі як конфлікти інтересів, академічний плагіат, що виникають у процесі рецензування;
- забезпечувати об'єктивність та конфіденційність у процесі рецензування наукових робіт;
- оволодіння цифровими інструментами для перевірки даних, програмного забезпечення та результатів досліджень;
- здатність застосовувати редакційні стандарти (FAIR, TIER2, політики даних);

	<ul style="list-style-type: none"> - розвиток навичок щодо виявлення порушень дослідницької доброчесності, включно з маніпуляціями даними, непрозорими методами, некоректним використанням ШІ; - здатність здійснювати якісну експертизу досліджень, що містять програмний код, дані або цифрові об'єкти.
Місце виконання програми	Онлайн, платформа Zoom
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації	Сертифікат про підвищення кваліфікації
Кількість осіб у групі	Кількість не обмежена
Вартість навчання	Безоплатно
Додаткові послуги	Комунікація з учасниками в соціальних мережах під час дії програми
Послуги для осіб з інвалідністю	Спеціальних умов не потрібно

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Цифрові та AI-інструменти для рецензентів. Codecheck: забезпечення відтворюваності дослідницького програмного забезпечення. Орієнтація в етичних викликах у відкритій науці: путівник для рецензентів. Редакційний довідник TIER2: відтворюваність і FAIR-принципи на практиці. Політики щодо дослідницьких даних у наукових журналах. Доброчесність досліджень: системні та нові виклики. Рецензування досліджень на відтворюваність у журналі IPOL.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Основні поняття відтворюваної науки. Сучасні методи оцінювання наукових праць. Використання цифрових платформ рецензування. Прозоре розкриття внесків ШІ як основа відтворюваних досліджень. Комунікаційні практики в академічному рецензуванні: від першого коментаря до рішення редакції.

**ОСОБИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ПРОГРАМУ
(ЛЕКТОРИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ)**

<p>Д-р Сігне Межинська (Dr. Signe Mežinska)</p>	<p>Латвійський університет (Латвія). Асоційована професорка з біоетики, експертка з етики біомедичних досліджень, біобанкінгу, біотехнологій та етики психічного здоров'я. Колишня віце-голова Міжнародного комітету з біоетики ЮНЕСКО; експертка WHO, Ради Європи та Єврокомісії.</p>
<p>Д-р Еллісон Лістер (Dr. Allyson Lister)</p>	<p>Оксфордський університет (Велика Британія). FAIRsharing Content and Community Lead; фахівчиня з FAIR, стандартизації даних та онтологій. Відповідає за FAIRsharing контент та глобальну співпрацю. Активна учасниця груп RDA, колишня амбасадорка EOSC Future / RDA Domain.</p>
<p>Д-р Янез Штебе (Dr. Janez Štebe)</p>	<p>Люблянський університет (Словенія). Асоційований професор та експерт із політик управління дослідницькими даними й інфраструктур відкритої науки.</p>
<p>Ана Інкрет (Ana Inkret)</p>	<p>Люблянський університет (Словенія). Проектна менеджерка Social Science Data Archives, спеціалістка з організації та архівації дослідницьких даних у соціальних науках.</p>
<p>Д-р Урша Опара Крашовец (Dr. Urša Opara Krašovec)</p>	<p>Люблянський університет (Словенія). Наукова консультантка та хімікиня. Досліджує системні виклики наукової доброчесності, захищає права жінок і працівників в академії. Активна учасниця ENRIO, координаторка ENRIO25.</p>
<p>Д-р Мігель Колом (Dr. Miguel Colom)</p>	<p>ENS Paris-Saclay (Франція). Старший дослідник із цифрової обробки зображень, відео та ШІ; член редколегії журналу IPOL (reproducible algorithms). Активний учасник європейських ініціатив щодо відтворюваності, Reproducible Research Chair ICPR 2026.</p>
<p>Міліца Шевкушич (Milica Ševkušić)</p>	<p>Сербська академія наук і мистецтв (Сербія) / EIFL. Координаторка програм відкритого доступу, співзасновниця Open Science Community Serbia.</p>
<p>Д-р Жоау Гімараєш (Dr. João Guimarães) Делфтський технічний університет</p>	<p>Делфтський технічний університет (Нідерланди). Інженер з дослідницьких даних, експерт із високопродуктивних обчислень, хмарних рішень і баз даних.</p>

Проф. Павло Жежнич	Національний університет «Львівська політехніка». Доктор технічних наук, професор, лідер цифрової трансформації освіти, дослідник у галузі інформаційних систем, координатор міжнародних проєктів.
Проф. Тетяна Вакалюк	Державний університет «Житомирська політехніка». Доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інженерії програмного забезпечення, член організаційних комітетів різних міжнародних конференцій ICSF, ICONMASTED, doors, CTE, DigiTransfEd, головний редактор видання “Journal of Edge Computing” (категорія «А»), асоційований редактор електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (категорія «А», Web of Science). Фахівець з хмарних навчальних середовищ, штучного інтелекту та цифрової освіти.
Проф. Яна Сичікова	Бердянський державний педагогічний університет. Доктор технічних наук, професор, проректор з науки й науковиця у галузі наноматеріалів і етики ШІ, досліджує добродесність та відкриту та відтворювану науку.
Доц. Олександр Березко	Національний університет «Львівська політехніка». Кандидат технічних наук, доцент, координатор міжнародних проєктів та Української мережі відтворюваності (UARN), співголова національного осередку CoARA в Україні.
Д-р Анна Яцишин	Інститут цифровізації освіти НАПН України. Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник. Член організаційних комітетів різних міжнародних конференцій ICSF, ICONMASTED, дослідниця цифрових технологій в освіті, академічної добродесності та комунікаційних практик у рецензуванні.
Ст. дослідниця Валентина Коваленко	Інститут цифровізації освіти НАПН України. Кандидат педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник. Дослідниця штучного інтелекту в освіті, відкритої науки.
Д-р філософії Христина Зуб	Національний університет «Львівська політехніка». Доктор філософії, провідний інженер-програміст, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

міжнародного підвищення кваліфікації за програмою навчального курсу
«Рецензування в епоху відкритої та відтворюваної науки: нові виклики та можливості»
(підвищення кваліфікації) / Training course 'Peer Review in the Era of Open and
Reproducible Science: New Challenges and Opportunities' (international advanced training),
за кваліфікаційною категорією «науково-педагогічний працівник/науковий
співробітник, аспірант, докторант»

№ теми	Модулі/теми	Загальний обсяг	Аудиторні			Самостійна робота
			Всього	у тому числі:		
				лекції	практичні	
	Вступ до навчального курсу	4	2	2	-	2
	Модуль 1.	28	7	7	-	21
1	Codecheck: Making Reproducibility of Research Software Happen	3	1	1	-	3
2	Digital and AI tools for reviewers	3	1	1	-	3
3	Navigating Ethical Challenges in Open Science: A Guide for Peer Reviewers	3	1	1	-	3
4	TIER2 Editorial Reference Handbook: reproducibility and FAIRness in practice	3	1	1	-	3
5	Research Data Policies in Journals	3	1	1	-	3
6	Research Integrity: Systemic and Emerging Challenges	3	1	1	-	3
7	Reviewing for reproducible research in the IPOL journal	3	1	1	-	3
	Модуль 2.	20	5	5	-	15
8	Основні поняття відтворюваної науки	4	1	1	-	3
9	Сучасні методи оцінювання наукових праць	4	1	1	-	3
10	Використання цифрових платформ рецензування	4	1	1	-	3
11	Прозоре розкриття внесків ШІ як основа відтворюваних досліджень	4	1	1	-	3
12	Комунікаційні практики в академічному рецензуванні: від першого коментаря до рішення редакції	4	1	1	-	3
	Тестування учасників	4	-	-	-	4
	Опитування учасників	4	-	-	-	4
	Загальна кількість	60	14	14	-	46
	Усього за навчальним планом	60 годин (2 кредити ЄКТС)				

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Berezko O, Medina LMP, Malaguarnera G et al. Perspectives on Open Science and Scholarly Publishing: a Survey Study Focusing on Early Career Researchers in Europe [version 1; peer review: awaiting peer review]. *F1000Research* 2021, 10:1306 (<https://doi.org/10.12688/f1000research.74831.1>)
2. Dahle S., Berezko O. (2024). Recommendations for the Open Science and Research Assessment reforms in Ukraine. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203590>.
3. DiDomenico R.J., Baker W.L, Haine S.T. (2017). Improving peer review: What reviewers can do. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 74(24), pp. 2080 – 2084, doi: 10.2146/ajhp170190.
4. Kormann, E., Klebel, T., Zhezhnych, P., Berezko, O., & Ross-Hellauer, T. (2024). Report on academic integrity awareness and Open Science recognition levels in Ukraine (2021-2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13898981>.
5. Luchenko, D., Karnaukh, B., Filatova-Bilous, N., Tsvina, T., Yevkov, A., & Shumilo, I. (2025). Draft Law of Ukraine Amending Legislation on National Open Science Policy (2.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15441719>.
6. Maedche A., Elshan E., Höhle H. et al. (2024) Open Science // *Bus Inf Syst Eng*. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00858-7>.
7. Marienko M., Kovalenko V. (2023). Artificial intelligence and open science in education. *Physical and Mathematical Education*, 38(1), 48-53. <https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007>.
8. Parsons S., Azevedo F., Elsharif, M.M. et al. (2022) A community-sourced glossary of open scholarship terms. // *Nat Hum Behav*. 6, 312–318. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01269-4>.
9. Pence H. Will (2023). Open Science Succeed in Higher Education? *Journal of Educational Technology Systems*, Vol. 51(3) 261–270. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00472395231153957>.
10. Polotska, O., Kuznetsov, A., Machulina, T., Lytvynova, N., Beregova, T., Palii, R., & Berezko, O. (2025). Recommendations for the Implementation of CoARA Principles in the Policies and Practices of Evaluating Projects by National Funders. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17566526>.
11. Quality, trust & peer review: researchers’ perspectives 10 years on. Elsevier and Sense”, 2019. p. 36. <https://wordpress-398250-1278369.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2019-/09/Quality-trust-peer-review.pdf>.
12. UNESCO Recommendation on Open Science. 2021. URL: <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/openscience/recommendation>.
13. UNESCO. (2023). Engaging societal actors in open science. URL: <https://doi.org/10.54677/NIWD9521>.
14. Vasyliiev, G., Kulyk, E., Pasichnyk, V., Berezko, O., Vorobyova, V., Pyshnograiev, I., Vladymyrskyi, I., Yurchishin, O., & Sobetska, A. (2025). Institutional Toolkit for Open Science Implementation and Research Assessment Advancement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15293056>.
15. Vicente-Saez Ruben, Martinez-Fuentes Clara (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. // *Journal of Business Research*. 88: 428-436. doi:10.1016/j.jbusres.2017.12.043.
16. What is Open Science? (2023) <https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction>.

17. Zhezhnych, P., Berezko, O., Olha, P., Luchenko, D., Karnaukh, B., Filatova-Bilous, N., Tsuvina, T., Yevkov, A., & Shumilo, I. (2025). Recommendations on the State Certification of Higher Education Institutions Based on Open Science Principles. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17566494>.
18. Березко О. (2022). Відкрита наука – другий шанс для української наукової системи? <https://zn.ua/ukr/science/vidkrita-nauka-druhij-shans-dlja-ukrajinskoji-naukovoji-sistemi.html>.
19. Березко О. (2024). Чому майбутнє науки залежить від її відкритості: аргументи та перспективи. <https://zn.ua/ukr/UKRAINE/chomu-majbutnje-nauki-zalezhit-vid-ijii-vidkritosti-arhumenti-ta-perspektivi.html>.
20. Биков В.Ю. та ін. (2020). Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень / Інформаційні технології і засоби навчання. Вип. 1 (75). С. 294-315. URL: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3589>.
21. Відкриті наукові практики [Текст] : навчальний посібник / Артюхов А., Артюхова Н., Березко О., Весній А., Волк Ю., Герасимчук Г., Голощук Р., Дворниченко А., Дороніна О., Жежнич П., Іващук О., Козловський С., Краковська С., Кучма І., Люта О., Ляшенко О., Марків О., Машталер О., Мозолевич Г., Орехова Т., Петрушка А., Радіо С., Хаджинов І., Шілінг А.; за заг. ред. Жежнича П., Березка О. Житомир: ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2024. — 400 с. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.14641435>.
22. Використання електронних науково-освітніх систем у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників: методичні рекомендації / Іванова С. М., Яцишин А.В., Лупаренко Л.А., Дудко А.Ф., Новицька Т.Л., Кільченко А.В., Яськова Н.С., Новицький С.В., Лабжинський Ю.А., Київ: Педагогічна думка, 2020. 113 с.
23. Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності: методичний посібник. Педагогічна думка, 2020. ISBN 978-966-644-559-2.
24. Гуманенко О.О. (2015). Місце рецензії в історії наукової періодики // Наукові записки Української академії друкарства. Серія : Соціальні комунікації. № 1. 15-20 С.
25. Драч І., Литвинова С., Слободянюк О. (2022). Аналіз досвіду реалізації інституційних політик щодо Відкритої науки в європейських університетах. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 90, № 4. С. 173-190. URL: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/119>.
26. Інноваційні підходи до викладання та навчання: монографія / [колектив авторів; за ред. Яцишин А., Ковальчук О.]. – Видано “ASPECT-PRO” LTD (Пловдив, Болгарія), 2025. – 126 с. – ISBN 978-619-92760-2-0. – DOI: 10.62034/978-619-92760-2-0. С. 91-100.
27. Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу. Київ: ФОРМ Ямчинський О.В. 2019. ISBN 978-617-7804-31-3.
28. Інформаційно-цифрові технології у педагогічних дослідженнях: методичний посібник / за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. Київ: ІЦО НАПН України. 2023. 190 с.
29. Коваленко В.В., Матусевич В.В., Соколовська Н.Б., Яцишин А.В. (2024). Особливості розвитку компетентності з відкритої науки в аспірантів і вчених у цифровому суспільстві. Освіта та розвиток обдарованої особистості. №2 (93). С.32-39.
30. Кремень В.Г., Луговий В.І., Регейло І.Ю., Базелюк Н.В., Базелюк О.В. (2020). Відкритість, цифровізація й оцінювання в науці: загальне і особливе для соціогуманітарного знання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 80, №6. С. 243-266.

31. Кузьмінська О.Г., Лупаренко Л.А., Пінчук О.П. Майстер-клас «Етичні засади публікації результатів наукових досліджень: запобігання плагіату». Зб. матер. наук.-пр. конф. з міжнар. уч. «Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до європейського дослідницького простору», OS-UA-ERA-2023, (27 квіт. 2023 р.), С. 95-103. [Електронний ресурс]. Доступно: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736228>.
32. Лупаренко Л.А. (2019) Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях, дис. канд. наук // 13.00.10 – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, ІІТЗН НАПН України. К.. Режим доступу: <https://lib.iitta.gov.ua/716976>.
33. Методологія використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти: монографія / За ред. М. П. Шишкіної. Київ : ІЦО НАПН України, 2023. 197 с.
34. Носенко Ю.Г. (2021). Еволюція засобів і технологій відкритої науки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 1(48), 293-298.
35. Носенко Ю.Г., Сухіх, А.С. (2020) Відкрита наука в контексті побудови суспільства знань і цифрових перетворень європейського простору. Фізико-математична освіта, 4 (26). ISSN 2413-1571.
36. Пінчук О., Малицька І. (2020). Ефективна експертиза публікацій як запорука якості наукових видань. Теорія і практика управління соціальними системами, 4, 64–80. <https://doi.org/10.20998/2078-7782.2020.4.06>.
37. Пінчук О.П., Малицька І.Д. (2024). Відповідальне та етичне використання штучного інтелекту в дослідницькій і публікаційній діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання, 100(2), 180-198. <https://doi.org/10.33407/itlt.v100i2.5676>.
38. Регейло І.Ю., Базелюк Н.В. (2022) Оцінювання дослідницької діяльності в умовах Відкритої науки // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук: Матеріали Всеукр. конференції, Київ, 29 червня 2022 р. НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, С. 55-57.
39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 892-р. «Про затвердження національного плану щодо відкритої науки». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>.
40. Тихонкова І.О. Рецензування – наріжний камінь наукової комунікації // Можливості Publons для науковця, журналу, адміністратора. Видавничий дім Академперіодика. doi:10.15407/akadempriodyka.391.085.
41. Цифрова трансформація відкритих науково-освітніх середовищ: монографія. ІЦО НАПН України, Київ : ІЦО НАПН України, 2024. 10.33407/lib.NAES.id/eprint/744025.
42. Шишкіна М., Носенко Ю. (2022). Хмарні технології відкритої науки у процесі наскрізного навчання ІКТ в освіті. Фізико-математична освіта. Том 37. № 5. С. 69-74.
43. Яцишин А.В., Ткаченко І.С. (2025) Міжнародний навчальний семінар з інституційного інструментарію для впровадження відкритої науки та розвитку оцінювання досліджень. Наука, технології, інновації, 3 (35). стор. 37-45. ISSN 2520-6524.
44. Яцишин А.В. (2020). Цифрові відкриті системи у підготовці аспірантів і докторантів: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 416 с.

Програма навчального курсу «Рецензування в епоху відкритої та відтворюваної науки: нові виклики та можливості» (міжнародне підвищення кваліфікації) / Training Course Program 'Peer Review in the Era of Open and Reproducible Science: New Challenges and Opportunities' (international advanced training)

Укладачі: Анна Яцишин, Олександр Березко,
Валентина Коваленко, Себастьян Далє, Христина Зуб.

Верстка: Анна Яцишин

Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. Масима Берлінського, 9.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК №7609
від 10 від 23.02.2022 р. електронна пошта (E-mail): iitlt@iitlt.gov.ua